

Cuenta y Razón

Fundada por Julián Marías en 1981

Precio: 8€

PRESENTACIÓN DEL Nº 26 HOMENAJE AL MANUEL FRAGA IRIBARNE

Ana Botella, Rafael Ansón, Javier Fernández del Moral, Raúl Mayoral Benito, Carlos Robles Piquer, Julio Iglesias de Ussel Juan Velarde Fuertes, José Manuel Otero Novas, José Manuel Romay Beccaría, Jesús Posada

ENSAYOS

Rafael Ansón, Ramón Cobo Arroyo, Jaime Lamo de Espinosa, María Lara Martínez, Francisco Martínez López, Paz Molero Hernández, Juan Antonio Pagán Lozano, César Pérez Gracia

CRÓNICAS

Obra Social La Caixa, Cine, Exposiciones, Gastronomía, Internet, Literatura, Recensión de libro, Reseña de libro

ANÁLISIS DE LA OPINIÓN PÚBLICA

Francisco Ansón

DOCUMENTOS

Textos de Julián Marías seleccionados por Helio Carpintero

28

Segunda etapa

junio - julio 2013

Fundación de Estudios Sociológicos
Fundador Julián Marías

Consejo de la Revista

Gonzalo Anes • Rafael Ansón • Blanca Berasatégui • Helio Carpintero
José Manuel Cuenca Toribio • Antonio de Juan • Juan Díez Nicolás • Santiago Grisolia
Stanley G. Payne • José Peña • Alfonso Pérez Romo • José Luis Pinillos • Pietro Prini
Harold Raley • José Rafael Revenga • Carlos Romero • Françesc Sanuy • Carlos Seco
• José Juan Toharia • Juan Torres

Consejo de Dirección

FUNDADOR

Julián Marías

PRESIDENTE

Rafael Ansón

EDITOR

Gustavo Villapalos

DIRECTOR

Javier Fernández del Moral

José María Amusátegui • Gonzalo Anes • Rafael Ansón • Ignacio Bayón
Javier Blanco • Helio Carpintero • Rafael Carrasco • Rafael Cortés Elvira
Olga Cubillo • Leticia Escardó • Concha Guerra • Juan Iranzo • Raúl Mayoral
José Morillo-Velarde • Manuel Muñoz Villa • Carlos Romero • José Antonio Sánchez
• Bernabé Sarabia

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS (FUNDES)

Información y suscripciones
Príncipe de Vergara, 33 -1º Izda. 28001 Madrid
Tlf. 91 432 18 10 • Fax. 91 578 27 16
cuentayrazon@fundes.es
www.cuentayrazon.org
www.fundes.es
ISSN. Versión impresa 1889-1489
ISSN. Versión Internet 1989-2705
Depósito legal M-42.035-1980

CARTA DEL DIRECTOR. Pág. 7

PRESENTACIÓN DEL Nº 28 HOMENAJE A MANUEL FRAGA. Pág. 11

Ana Botella. Pág. 13

Alcaldesa de Madrid

Rafael Ansón. Pág. 15

Presidente de FUNDES

Javier Fernández del Moral. Pág. 16

Director de la Revista Cuenta y Razón

Raúl Mayoral Benito. Pág. 18Director General de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU**Carlos Robles Piquer. Pág. 19**Embajador de España. Ex Ministro de Educación y Ciencia.
Senador y Parlamentario Europeo.**Julio Iglesias de Ussel. Pág. 21**Catedrático de Sociología de la UCM. De la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas**Juan Velarde Fuertes. Pág. 24**

De la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

José Manuel Otero Novas. Pág. 25Jurista y escritor. Ex Ministro de la Presidencia
y de Educación**José Manuel Romay Beccaria. Pág. 28**

Presidente del Consejo de Estado

Jesús Posada. Pág. 30

Presidente del Congreso de los Diputados

ENSAYOS

La gastronomía, uno de los ejes de la marca**España. Pág. 35**

RAFAEL ANSÓN

Arte: Una realidad más real que la vida misma. Pág. 41

RAMÓN COBO ARROYO

¿Estado de crisis o crisis de Estado? Pág. 45

JAIME LAMO DE ESPINOSA

Espejismos y arbitrios en torno a las crisis del**siglo XVII y de nuestro tiempo. Pág. 57**

MARÍA LARA MARTÍNEZ

Vamos a hablar a propósito de un libro**"versos y colores". Pág. 61**

FRANCISCO MARTÍNEZ LÓPEZ

El valor de la creatividad en Michael Novak.**Pág. 63**

PAZ MOLERO HERNÁNDEZ

Nosotros. Pág. 71

JUAN ANTONIO PAGÁN LOZANO

La Sixtina de Sigena. Pág. 75

CÉSAR PÉREZ GRACIA

CRÓNICAS

Obra Social La Caixa. Pág. 81La Obra Social "la Caixa" presta apoyo a 44.000
enfermos avanzados**Cine. Pág. 85**

El Príncipe deletreado

ISABEL DE AZACÁRRAGA

Exposiciones. Pág. 89

Mariano Benlliure. El dominio de la materia

FRANCISCO PRADOS DE LA PLAZA

Gastronomía. Pág. 93

La Academia Internacional de Gastronomía

Cumple 30 años

RAFAEL ANSÓN

Internet. Pág. 97Google Glass: el proyecto más conflictivo de la compa-
ñía de Mountain View

RAFAEL CARRASCO POLAINO

Literatura. Pág. 101Información abundante pero "escasa" o sea
"jibarizada": no reflexión, no profundización,
no crítica, no libertad.

JAVIER GUTIÉRREZ PALACIO

Recensión de libro. Pág. 105*Memoria y Esperanza. Relatos de una vida .*
Marcelino Oreja.

Julio Iglesias de Ussel

Reseña de libro. Pág. 111*El Madrid de Miguel Hernández*

Francisco Esteve

Reseña de libro. Pág. 113*Iglesia y Cultura en la España del Siglo XX*

José Manuel Cuenca Toribio

LA OPINIÓN DE LA MAYORÍA. Por Francisco Ansón. Pág. 93

DOCUMENTOS

Comentario de Helio Carpintero. Pág. 119

Recuerdo de centenario. José Manuel Blecua por Julián Marías.

Julián Marías en sus textos. Pág. 123

In Memoriam. Cómo veo a José Manuel Blecua.

El valor de la creatividad en Michael Novak¹

PAZ MOLERO HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
CENTRO UNIVERSITARIO VILLANUEVA

Introducción

L Michael Novak, filósofo, diplomático, ensayista, es una personalidad conocida por sus reflexiones de todo tipo y por su compromiso con la fe católica. Es y ha sido un escritor prolífico. Los temas que abarca van desde los deportes, la historia de los sindicatos y la familia, a todo el amplio campo de las políticas públicas y la economía política. Durante varios años ha sido el Director de Estudios Sociales y Políticos del prestigioso American Enterprise Institute, uno de los grupos de reflexión más influyentes de los últimos años. Tal vez su principal contribución al pensamiento son las muchas páginas que ha dedicado a explicar y defender la inserción del "capitalismo democrático" en la tradición católica.

Algunos años después de haber escrito su principal obra, en la que resume el concepto de capitalismo democrático, *El espíritu del capitalismo democrático* -escrita en 1981-, escribe *La ética católica y el espíritu del capitalismo democrático* -de 1993- reconociendo que hay un concepto novedoso y es precisamente el de creatividad. Este último título se inspira, como resulta obvio en el conocido estudio que Max Weber publicó en 1904 sobre *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*. Ambos textos, su precedente de 1981 y el de Weber de 1904 constituyen los puntos de referencia que permiten encuadrar este intento novakiano

El legado de la capacidad creativa, (...) constituye, a su juicio, el punto crucial de la ética católica

Él mismo explica los motivos de ese nuevo punto de vista, atribuyendo las causas del cambio a que cuando escribió *El capitalismo democrático* no tuvo en cuenta el legado de la capacidad creativa, cosa que constituye, a su juicio, el punto crucial de la ética católica. En gran parte porque para Novak la encíclica *Centesimus annus* de 1991 supuso un cambio de perspectiva de modo parecido a cómo a veces el último acto de una comedia modifica la percepción de todo lo visto hasta entonces, en buena medida porque nada hacía prever la caída del muro que ya era efectiva cuando se redactó. Esta encíclica dio una nueva luz sobre la doctrina social de la Iglesia del último siglo².

En la primera parte de este artículo, intentaremos resumir la comprensión de Novak del concepto de capitalismo democrático por considerarlo crucial en él para cualquier entendimiento de su doctrina posterior. Vamos a describirlo del mejor modo posible, absteniéndonos de interpretaciones personales y juicios de valor tanto como seamos capaces. Luego, en las dos secciones siguientes, haremos brevemente una reflexión sobre el sentido de la creatividad en Novak, para concluir con un análisis de las limitaciones que

encontramos a ese planteamiento, a pesar de ser conscientes de la importancia del trabajo de Novak en la sociedad contemporánea.

2. El capitalismo democrático

Uno de los temas principales en toda la labor académica de Novak es su concepto de "capitalismo democrático". Con esta expresión intenta comunicar la idea de un sistema tripartito, cuyos componentes, un sistema político democrático, un sistema económico capitalista, y una forma de sistema moral-cultural son un todo inseparable. Autónomos y sin embargo interdependientes, estos tres subsistemas están destinados a mantener el equilibrio y el control mutuo. Esta visión tiene sus raíces en una antropología judeo-cristiana, así como en la "experiencia americana" de libertad ordenada conforme a lo previsto por los padres fundadores de la nación. Frente a la erosión de la base moral de las sociedades libres y la amenaza a la libertad que representa el fundamentalismo religioso y el secularista, Novak hace hincapié en la necesidad de una concepción común de la buena vida social.

En el capitalismo democrático de Novak, los sistemas políticos y culturales inciden, modifican y controlan el sistema económico³. De este modo no es un liberal al uso. Tampoco se le puede identificar con lo que él llama "neo-liberalismo", una forma de materialismo que trata únicamente de los procesos de mercado, los beneficios, y la eficiencia en detrimento del espíritu humano, los valores humanos y los derechos humanos. Tanto su fe cristiana y su experiencia americana le ayudaron a evitar estos extremos y le llevaron a ir más allá de la definición clásica del capitalismo como un sistema económico basado en la propiedad privada, el libre mercado y la acumulación de riqueza o como las habilidades puramente técnicas, instrumentales y sin ningún vínculo con la moral, y caracterizar el capitalismo democrático como una trinidad de sistemas, un sistema tripartito y trino, que es "tres en uno"⁴.

Los tres sistemas se podrían resumir en:

- 1) El sistema político, que consiste en una república democrática basada en el consentimiento del pueblo, en la separación de poderes y el Estado de Derecho;
- 2) El sistema económico, una economía creativa basada en la iniciativa personal, la propiedad privada y los mercados abiertos y libres;

- 3) El sistema cultural-moral, sobre todo una cultura de auto-gobierno, basada en las virtudes esenciales para las personas libres, tales como la autodisciplina, el respeto por los demás, valor, etc.

Cada uno de estos sistemas consiste tanto de un conjunto de valores como de las instituciones que los protegen; el énfasis en el sistema, sin embargo, está en las instituciones. Los tres sistemas sociales o subsistemas, son parte integral de un sistema más amplio, del "capitalismo democrático". Mientras se mantiene una relación de equilibrio y de control mutuo, es esencial para el concepto de capitalismo democrático que los tres sistemas siguen siendo independientes. Ninguno de los tres sistemas deben convertirse en subordinado a otro: "Los tres sistemas interdependientes, pero autónomos del capitalismo democrático son responsables entre sí y con los ciudadanos a través de los cuales cada uno tiene su existencia histórica. Pero ninguno de ellos se puede permitir convertirse en subordinado de los otros dos"⁵. Su crítica al socialismo es que constituye el sometimiento del sistema económico a los controles políticos. Los socialistas no aceptan la separación del sistema político del sistema económico. "En nombre de los valores morales y culturales del socialismo, éstos desean subordinar el sistema económico al sistema político, colapsando así el orden trino del capitalismo democrático en el orden unitario del socialismo"⁶.

La importancia crucial de los tres sistemas la tiene el sistema cultural-moral de la autonomía, ya que de los ciudadanos que no son capaces de controlar sus pasiones en privado no se puede esperar su control en la vida pública. A lo largo de los años, Novak dará cada vez más importancia al sistema moral-cultural. Esto es particularmente cierto después del final del "socialismo" en 1989, cuando la amenaza externa a la libertad se vio reducida y los peligros internos que las sociedades occidentales representaban a sí mismos, a través de la debilidad de la conciencia y de la decadencia de la voluntad, se hizo más evidente. "Si triunfa el relativismo moral, las sociedades libres perecerán"⁷. Las instituciones del sistema moral-cultural son las iglesias, las escuelas, las familias, las universidades, los medios de comunicación y otras asociaciones que difunden y mantienen las virtudes de la autodisciplina. Como el fruto de estas virtudes es la libertad, este sistema es crucial para la salud de las democracias capitalistas y, sin embargo, es de alguna manera pasado por alto fácilmente. El abandono de las virtudes y de las

instituciones morales e intelectuales es la mayor amenaza en la actualidad a las sociedades libres de Occidente⁸.

El abandono de las virtudes y de las instituciones morales e intelectuales es la mayor amenaza en la actualidad a las sociedades libres de Occidente

Desde la perspectiva de Novak, los tres subsistemas que forman el capitalismo democrático deben ser independientes entre sí. Sin embargo, un sistema económico puede ser impregnado de un propósito moral y de creencias religiosas. El comercio puede ser considerado como una vocación divina. Es la inmoralidad en los negocios la que debe ser combatida. Así, el sistema moral-cultural da forma a las actitudes y comportamientos de las personas dentro de un sistema económico "y vivifica, dirige y domina este último no por subordinarlo institucionalmente sino por suministrarlo de una forma de vida al espíritu"⁹. Volveré a este tema más adelante, ya que este es uno de los puntos en los que el sistema de capitalismo democrático necesita una mayor reflexión y desarrollo¹⁰.

3. El valor de la creatividad

Como ya se ha dicho antes, la valoración de la creatividad se da sobre todo en *La ética católica y el espíritu del capitalismo democrático*. En esta obra explica que la tesis de fondo que había sostenido hasta ese momento acerca de una prevención contra el pensamiento social de la Iglesia por considerarlo como incompatible con el capitalismo y la economía de mercado, cambia y evoluciona en Novak gracias a atribuir cada vez más importancia al tercero de los elementos configuradores de su sistema social: las virtudes, los valores y en consecuencia la cultura.

Fue precisamente esta evolución intelectual la que le impulsó a enfrentarse con Weber y más concretamente con su interpretación sobre los presupuestos y el origen del capitalismo. Para Weber el capitalismo se define en función del afán de ganancia y la racionalización, de ahí que atribuya una función decisiva, de cuño calvinista, a la eficacia temporal y más concretamente al éxito en los negocios viendo en él un signo de la predestinación divina. Novak excluye de la caracterización del capitalismo como tal toda referencia a la ganancia entendida como fin.

En dos puntos, sin embargo, a juicio de Novak, tenía Weber razón, en atribuir una importancia capital al espíritu y por tanto a las tradiciones de orden espiritual y en considerar que en la génesis del capitalismo ha tenido un papel relevante la ética cristiana, solo que este papel no le corresponde a la protestante, sino a la cristiana en general, más aún, a aquella que tiene conciencia de universal y por eso es "católica". El recurso a la expresión ética "católica" en Novak, debe entenderse tanto con "c" mayúscula como minúscula, uniendo tanto el magisterio como el espíritu universal al que aspira.

Las raíces cristianas de la visión de Novak son evidentes en su caracterización del capitalismo, no sólo como un sistema económico o de la economía de mercado. Como se ha mencionado, optó por mantener este término, a pesar de los posibles malentendidos, debido a su etimología: "capital" viene de "capita" (cabezas de ganado, lo que significa la riqueza), sino también de "caput", (humana) la cabeza de América, que implica inteligencia, inventiva, de la fantasía, y la empresa¹¹. Este concepto está indisolublemente ligado a la antropología judeo-cristiana y a su principio de creatividad humana. El hombre y la mujer son creados como *imago Creatoris*: hombre imagen de Dios Creador, él, el hombre, acciona esta imagen mediante la realización de nuevos proyectos y empresas en libertad. Esto se puede hacer sólo si se participa libremente en comunidad. Con la elaboración de esta idea de la *imago Creatoris*, Novak quiere desarrollar una conciencia de que la ética social en la economía no es sólo una ética de la distribución, sino también una ética que trata de la creación de riqueza.

El aprovechamiento de la búsqueda del interés propio, bien entendido, la consecución del bien común por medio de una combinación de los sistemas sociales plurales también está incrustada, por así decir, en una matriz cristiana de la sociedad. La fe cristiana en Dios como una comunidad de tres personas divinas ofrece el "código cultural", en el que la pluralidad de sistemas, cada uno de igual importancia, es más plausible y aceptable que una concepción monista de un solo sistema exclusivo para el conjunto de la realidad. Novak en ningún caso, sin embargo, quiere dar a entender que el capitalismo democrático es la práctica del cristianismo como religión. El capitalismo democrático no es la forma práctica de la aplicación de la fe cristiana a la sociedad. El cristianismo trasciende todos los modelos sociales¹².

En cualquier caso, y más allá de consideraciones confesionales, es ante todo afirmación del hombre libre, llamado por Dios a vivir su vida de un modo espontáneo y creativo. La ética se presenta así como un presupuesto a esa libertad de iniciativa, de esa creatividad, también en el terreno económico, que explica no sólo en Novak la aparición del capitalismo sino también su adaptabilidad y su capacidad de pervivencia en distintas circunstancias históricas. Si decreciera la confianza en la libertad y creatividad humana, así como en el conjunto de valores que esta creatividad implica, la sociedad entraría irremisiblemente en crisis. Por eso no resulta sorprendente que en *La ética católica y el espíritu del capitalismo democrático* donde empieza hablando de economía, acabe hablando de cultura y que la discusión que mantiene Novak con Weber culmine con otros autores de rango nihilista o agnóstico porque ponen en duda los fundamentos éticos de la civilización occidental y en concreto de la americana.

Si decreciera la confianza en la libertad y creatividad humana, así como en el conjunto de valores que esta creatividad implica, la sociedad entraría irremisiblemente en crisis

Aunque, como ya hemos dicho, afirma que descubrió este concepto después de la encíclica *Centesimus annus*, nos parece que ya lo trata en cierta medida en *El espíritu del capitalismo democrático*, donde afirma que “en su encíclica *Laborem exercens* de 1981, Juan Pablo II fue más allá de los textos tempranos en cuatro sentidos: 1. Distinguió con claridad el capitalismo de comienzos de siglo XIX con respecto al capitalismo de los últimos tiempos 2. A partir de una amplia experiencia, extrajo la enseñanza de que la colectivización socialista de la propiedad le quita poder a una clase para dárselo a otra nueva 3. Identificó como trabajo muchas fuentes de creatividad que trascienden las tareas de los operarios manuales, incluyó, pues, entre los trabajadores a aquéllos que contribuyen a la producción, incluso a los empresarios y gerentes, los descubridores de nuevos procesos y los inventores de nuevas técnicas. Por último destacó la creatividad del trabajo moderno, apoyándose en los símbolos teológicos del Creador y su

creación”¹³. Estos fueron, según Novak, pasos de gigante de acercamiento a la tradición intelectual de John Locke, de A. Smith y al capitalismo democrático posterior¹⁴.

La verdadera fuerza moral del capitalismo está en la capacidad de promover la creatividad humana

El punto de vista adoptado es distinto del *El espíritu del capitalismo democrático* porque cuando escribió este último no tuvo en cuenta el legado de la capacidad creativa, cosa que constituye el punto crucial de la ética católica. En gran parte porque, para Novak, la encíclica *Centesimus annus* supuso un cambio de perspectiva de modo parecido a cómo a veces el último acto de una comedia modifica la percepción de todo lo visto hasta entonces. Esta encíclica fue una nueva luz sobre la doctrina social de la iglesia del último siglo.

“A día de hoy no es posible infravalorar el papel de la dimensión espiritual en las cuestiones humanas. Después de la revolución iraní del 78 o el milagro de la revolución del 89 en la Europa central y oriental sólo un ciego podría no ver la importancia que tiene el espíritu humano en los asuntos del mundo (...) Así como Weber ve la esencia del capitalismo en el cálculo relacional, tanto Hayek, Schumpeter, Kirzner y tantos otros lo han situado en la invención y la innovación: la actividad fundamental del capitalismo para estos últimos es saber qué cosa es necesaria para procurar un nuevo bien o un nuevo servicio. Y así, el instrumento más típico del capitalismo no es el cálculo sino la posibilidad de improvisar gracias a la creatividad de la imaginación”¹⁵.

Recapitemos. La más válida justificación del sistema capitalista no es solo el hecho de que tutele la libertad mejor que otros sistemas conocidos. Tampoco está en el hecho de que pueda aliviar las condiciones de vida de los pobres mejor que otras alternativas, ni en que mejoren las condiciones sanitarias del hombre o del ambiente o de la sociedad del Tercer Mundo. Todo esto puede ser verificable empíricamente, pero la verdadera fuerza moral del capitalismo está en la capacidad de promover la creatividad humana.

Al igual que la democracia o la religión institucional, el capitalismo tiene numerosos defectos. Hay responsabilidades preocupantes. Pero no se ha encontrado otro sistema que alimente, ayude y refuerce la creatividad humana mejor que esta libre sociedad tripartita. Desde que poco más de dos siglos atrás, se han puesto las bases de una existencia legal en un grupo de naciones, la libre sociedad tripartita (políticamente, económicamente y culturalmente libre) ha transformado, por utilizar una terminología de Marx, la capacidad productiva de la tierra¹⁶.

Hasta hace no mucho tiempo la pobreza no era considerada un escándalo moral, era simplemente un hecho de la vida. Desde entonces, gracias a la creatividad humana que ha devuelto a la tierra los secretos de la Providencia, las condiciones de vida han sido modificadas hasta el punto que ningún presidente de Estado puede afirmar que su pueblo sea pobre y que su intención sea dejarlo estar así. Hoy, sobre toda la tierra, la pobreza se muestra en la televisión, en los cines como una ofensa moral. La tendencia del hombre a la creatividad económica ha modificado nuestra sensibilidad moral hasta el punto de que el doloroso espectáculo de la pobreza se ha convertido en algo moralmente repugnante. Es la creatividad humana la que permite vislumbrar el día en que todos los hombres de este mundo seamos libres del juego de la pobreza.

La opción por los pobres no será de aquellos que gritan: “¡Los pobres, los pobres...!”; sino de aquéllos que hayan ayudado a construir las instituciones que les permitan quitarse su pobreza

Esta es la esfera de la sociedad libre y tripartita -y no la dinámica interna del sistema mismo- en la práctica de vida de la sociedad y cultura judeo-cristiana para Novak. Por eso, basándose en la capacidad creativa del hombre, y también en las instituciones creadas para favorecer el desarrollo de esta capacidad, un sistema de este tipo no puede detenerse sin que toda persona que esté en grado de hacerlo no se inicie a ejercitar esta capacidad.

Para Novak, una cosa es establecer la causa moral, filosófica y religiosa del alcance del bienestar y otra encontrar las instituciones que puedan concretamente abolir la pobreza, las necesidades e incorporarlas a la economía creativa. ¿Pero no es acaso la búsqueda de estas instituciones una competencia típica de la creatividad, de la iniciativa y de la inventiva humana? Sea como fuere, es el momento de buscar cómo llevar la pobreza de Ghana, Bolivia y tantos otros países del Tercer mundo dentro del sistema que sabemos que va a permitir hacer valer sus capacidades innatas y reforzar su creatividad: la propiedad privada, el acceso al mercado, y un sistema legal que no tutele los beneficios de los ricos sino que permita a los pobres igualdad de oportunidades.

Por último, recuerda que la prueba de que se haya conseguido superar será que la opción por los pobres no será de aquellos que gritan: “¡Los pobres, los pobres...!”; sino de aquéllos que hayan ayudado a construir las instituciones que les permitan quitarse su pobreza. Nosotros mismos somos, según Novak, la primera fuente de riqueza de las naciones. La creatividad humana es el primer recurso y remover la represión institucional que oprime es un deber al que invita la ética católica¹⁷.

4. Reflexión final

Parece evidente que, en cuanto a las sociedades contemporáneas, en particular las sociedades europeas, hay dos grandes peligros para la libertad, la justicia y la paz. En primer lugar, una creciente erosión de los fundamentos morales de las sociedades libres que se hizo más palpable con la crisis financiera que comenzó en 2008. La crisis se ha convertido desde entonces en una crisis financiera, económica, política y social. Por lo tanto, nos encontramos en medio de varias crisis. En el fondo es una crisis cultural, aunque sólo sea por el hecho de que la morosidad, especialmente en las cantidades astronómicas que hemos acumulado, es un problema moral. La segunda amenaza contemporánea de las sociedades libres es la posibilidad de un fundamentalismo religioso y secular. Las amenazas religiosas se originan principalmente en los países musulmanes y árabes en Europa. No es cierto que los países musulmanes sean a priori anti-democráticos o intolerantes. Esto, en la actualidad, sólo es válido para los países árabes. Senegal, Indonesia

e India, este último con la tercera mayor población musulmana del mundo, son ejemplos de estados de mayoría musulmana, o en los que una gran parte de la población es musulmana y que, sin embargo, son tolerantes y practican un modelo constitucional de relaciones religión-estado que respeta todo, colabora positivamente y, al mismo tiempo, mantiene una distancia de principios del partidismo religioso. El secularismo militante es típico de Europa, debido a la experiencia histórica-cultural de la uniformidad religiosa forzada después de la Paz de Westfalia. El patrón americano de secularización está, por el contrario, combinado con el crecimiento religioso y con despertares religiosos recurrentes.

Ambos peligros tienen que ver con mis reflexiones y preguntas sobre la obra de Novak. Novak comienza su investigación sobre el capitalismo democrático con 1776, año en el que los EE.UU. declaran la independencia y Adam Smith publicó su *Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones*. Novak tiende a considerar la historia antes de esa fecha como "cinco milenios de tumbos"¹⁸. Sin embargo, ¿de dónde aparecen los tres sistemas, con los que combina el capitalismo democrático? No fueron creados ex nihilo sino que son el resultado de un proceso de secularización o la emancipación de las estructuras de poder político y económico, tanto de las iglesias como de las órdenes religiosas. Charles Taylor¹⁹ ha descrito el laicismo como un gran relato de la propagación de la modernización y del camino del progreso euro-americano: para muchos, por ejemplo, para Kemal Atatürk, ser moderno significa ser secular²⁰.

Durante los dos últimos siglos la economía de libre mercado, sin barreras arancelarias, ha mejorado continuamente las condiciones de vida de todos los niveles sociales. Paradójicamente, la gente piensa que es verdad lo contrario, es decir, que sólo mejoran los ricos y que causa que los pobres sean progresivamente más pobres. Probablemente ha sido Karl Marx junto con algunos cristianos de la izquierda los que han contribuido a la difusión de este pensamiento. Pero la historia nos enseña que la economía capitalista mejora la creatividad empresarial y que el libre mercado es una ayuda más real al beneficio de todos.

Esto no quiere decir que en el pasado, la presión socialista o la de los sindicatos, creados para mejorar las condiciones de trabajo, no fuera necesaria y beneficiara la tan a menudo cruel lógica de mercado del capitalismo. Uno de los problemas del progreso económico es precisamente la creación de desigualdad. Por las transacciones económicas el rico es más rico aunque el pobre tenga beneficios también. Hoy en día hay una lógica igualitaria en la envidia, en contra de esta lógica económica, por la que se prefiere la expropiación del rico por una redistribución de la riqueza en orden a una justicia social en vez del esfuerzo por agrandar el pastel con la inversión y la creación empresarial.

El problema no es la desigualdad material sino la de derechos y oportunidades que hace imposible para personas o grupos de personas participar del mercado, y la manera en que esta desigualdad sea manejada de tal modo que más que nociva llegue a ser beneficiosa también para los menos favorecidos.

Es cierto que el mero establecimiento del libre mercado no es suficiente para asegurar el desarrollo de los países más pobres. Solo no crea trabajo. El pensamiento social cristiano tiene una imagen del desarrollo humano mucho más integral que otras visiones, y hace especial hincapié en el concepto de bien común. Estos rasgos se combinan con la oposición a la lógica de mercado y a la lógica de los negocios, probablemente basado en la confusión entre egoísmo y propio interés, tomados ambos como sinónimos no siéndolo. Esta es una de las críticas que hace Novak a algunos países de tradición católica y que son más críticos, según él, con el capitalismo por ejemplo Francia o España.

Más importante, sin embargo, es que se puede, y la mayoría de la gente realmente lo hace, perseguir altruísticamente los propios intereses, ya que el interés consigue, precisamente, promover el bien de los demás. No es una paradoja. De hecho A. Smith dice que espera su cena no de la benevolencia del carnicero sino de su búsqueda de sus propios intereses, pero beneficia al resto. La condena del propio interés y del beneficio es una de las bases de mayor confusión del capitalismo y del libre mercado. El beneficio es mucho

más que un mérito con estándares de justicia, y es la expectación del beneficio y la motivación subsiguiente lo que es usado por la sociedad y sirve al bien común. Y es en este sentido que se puede decir que el capitalismo tiene un papel positivo en la creatividad de la libertad humana en el sector económico²¹, al mismo tiempo que se habla del adecuado papel del Estado. El bien común contiene y necesita para ser alcanzado ambas libertades, la económica y la civil.

El humanismo cristiano puede hacer una importante contribución a la verdadera prosperidad humana, precisamente porque trasciende los objetivos meramente inmanentes de la buena vida

Es por todo esto que una de las posibles objeciones que se le podría hacer a Novak, además de la excesiva dependencia de lo que él llama la “experiencia americana”, es la falta de radicalidad en la discusión de los presupuestos filosóficos del capitalismo, más en concreto, en el análisis del concepto de ley económica o de racionalidad económica y, por tanto, de los planteamientos antropológicos y filosóficos que han ayudado a configurarla, y han incidido en la ciencia y en la praxis económica. Tendría que haber hecho más amplio y más hondo su análisis, desde A. Smith a Hayek porque si no corre el riesgo de parecer incompleto²², y tendría que haber sido más honda también su reflexión y articulación de la creatividad humana, no sólo enunciando las verdades desde el punto de vista especulativo o teórico, sino entendiendo su idea de la creatividad como algo que entra en el terreno de las verdades prácticas, pues mueve a la conducta.

Esta argumentación nos lleva a un planteamiento ético de la cuestión, ya que el buen uso de esa libertad y de la iniciativa y responsabilidad personal es un problema ético, de la razón práctica. La pregunta es entonces "qué" o "cuál" ética global podría ser la solución. La respuesta a esto requeriría más espacio, pero creo que el humanismo cristiano puede hacer una importante contribución a la

verdadera prosperidad humana, precisamente porque trasciende los objetivos meramente inmanentes de la buena vida. Por lo menos este es el objetivo de la moral cristiana: la verdadera felicidad en esta vida y en la venidera. La idea clave, que está presente también en la ética socrática y la aristotélica, es la distinción entre el placer y la felicidad. Sólo cuando se hace esta distinción, puede realmente ser ética, de lo contrario existiría un mero cálculo técnico para la maximización del placer²³.

El capitalismo como sistema económico no necesita defensa. El capitalismo parece indestructible. Todos los intentos de destruirlo, como el de la antigua Unión Soviética, sólo han demostrado que el libre mercado sobrevive. De hecho, el mecanismo económico que trabajó del modo más eficiente en la Unión Soviética fue el mercado negro, por definición, un mercado sin regulación legal o la brújula moral. Lo que necesita defensa es el valor del sistema moral-cultural, lo que hace posible un sistema de libre mercado, y la unidad de los tres subsistemas.

Pero aun así, el capitalismo necesita una reforma desde el interior. El sistema económico no es sólo acerca de la propiedad, los mercados y los beneficios. También se trata de gente y del planeta en su conjunto. El capitalismo por sí mismo, su objetivo, y no sólo como imposición externa desde un punto de vista moral, no es la mera producción de riqueza, sino de un valor sostenible. Algo ha ido mal con nuestra civilización occidental. Hubo un momento de celebración y reflexión sobre nuestros méritos, y ahora tenemos que reflexionar sobre nuestros errores. La lección más difícil de aprender, pero quizá la más valiosa. ■

NOTAS

1. Agradezco al Prof. Dr. Martín Schlag su asesoramiento y su dedicación. Sin su ayuda no se habrían escrito estas páginas.
2. Cfr. M. NOVAK, *The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism*, Free Press, Michigan 1993, IX-XI.
3. Cfr. M. NOVAK, *The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism*, Free Press, Michigan, 1993, 134.

4. Cfr. M. NOVAK, *The Spirit of democratic Capitalism*, Simon&Schuster, New York, 1982, 112.
5. M. NOVAK, *The Spirit of democratic Capitalism*, Simon&Schuster, New York, 1982, 32.
6. M. NOVAK, *The Spirit of democratic Capitalism*, Simon&Schuster, New York, 1982, 112.
7. M. NOVAK, *The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism*, Free Press, Michigan, 1993, 36.
8. Cfr. M. NOVAK, *The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism*, Free Press, Michigan, 1993, 196.
9. M. NOVAK, *The Spirit of democratic Capitalism*, Simon&Schuster, New York, 1982, 35.
10. Cfr. M. SCHLAG, "Christian tradition and Modern World", M. SCHLAG-J.A.MERCADO(ed), *Free Markets and the Culture of Common Good*, Springer, New York, 2012, pp.93- 111
11. Cfr. M. NOVAK, *The Spirit of democratic Capitalism*, Simon&Schuster, New York, 1982, 197.
12. Cfr. M. NOVAK, *The Spirit of democratic Capitalism*, Simon&Schuster, New York, 1982, 335.
13. M. NOVAK, *The Spirit of democratic Capitalism*, Simon&Schuster, New York, 1982, 264.
14. Aunque en el p.4 de este trabajo abordaremos una reflexión sobre este concepto de creatividad nos parece relevante hacer aquí un inciso breve, pues no es el objeto de estas páginas, acerca del concepto que puede tener delante Novak sobre transformación del mundo y por tanto de creatividad. La fe protestante no transforma el mundo, simplemente lo sobrepasa. Con la secularización, estas ideas contribuirán a que la vida y la vida en el mundo discurren por cauces diversos. Sólo el intento cristiano de unir la contemplación amorosa con los quehaceres cotidianos podrá evitar que se confunda lo ordinario con lo anodino, o lo universal con lo anónimo y dotará la vida diaria de auténtico relieve y por tanto la creatividad así entendida no sólo afecta al terreno de lo económico sino que irradia cualquier actividad humana. Cfr. M. RHOMHEIMER, *La transformación del mundo*, Rialp, Madrid 2006, 95-111.
15. M. NOVAK, *The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism*, Free Press, Michigan, 1993, 13 y 14.
16. Cfr. M. NOVAK, *The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism*, Free Press, Michigan, 1993, 253 ss.
17. Cfr. también M. NOVAK, *Toward a Theology of Corporation*, AEI Press, Washington DC, 1990 y M. NOVAK (ed), *Liberation South, Liberation North*, AEI Press Washington DC, 1981.
18. M. NOVAK, *The Spirit of democratic Capitalism*, Simon&Schuster, New York, 1982, 17.
19. Cfr. CH. TAYLOR, *Dilemmas and Connections: Selected Essays*, Harvard University Press, 2011.
20. Cfr. también M. SCHLAG, "Christian tradition and Modern World", M. SCHLAG-J.A.MERCADO(ed), *Free Markets and the Culture of Common Good*, Springer, New York, 2012, .97.
21. Cfr. *Centesimus annus*, 42.
22. Cfr. M. NOVAK, *The Spirit of democratic Capitalism*, Simon&Schuster, New York, 1982, 360-385.
23. Cfr. M. RHOMHEIMER, "Capitalism Economy, Social Justice, and Catholic Social Doctrine: Traditional Misunderstanding and the Genesis of a New Vision of the Role of the State", en *Free Markets and the Culture of Common Good*, M. SCHLAG-J.A.MERCADO (ed), Springer, New York, 2012. 23-38.